

УДК: 159.938.363.5+371.125+17.026.3

orcid.org/0000-0001-5553-5588

Т.Н. Лазоренко
ГУ «Южноукраинский национальный
педагогический университет
имени К. Д. Ушинского», г. Одесса

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМПАТИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПРАКТИКУЮЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Статья посвящена исследованию проявления эмпатии в профессиональной деятельности практикующих психологов. У практикующих психологов с длительным стажем работы есть возможность наработки своих эмпатических способностей в процессе взаимодействия с клиентом. Сама профессиональная деятельность психолога влияет на развитие эмпатических способностей специалиста.

Ключевые слова: эмпатия, проявление эмпатии, практикующий психолог, профессиональная деятельность, эмпатические способности психолога.

Т.М. Лазоренко ПРОЯВ ЕМПАТІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКУЮЧИХ ПСИХОЛОГІВ

Стаття присвячена дослідженню прояву емпатії у професійній діяльності практикуючих психологів. У практикуючих психологів з тривалим стажем роботи є можливість напрацювання своїх емпатичних здібностей у процесі взаємодії з клієнтом. Сама професійна діяльність психолога впливає на розвиток емпатичних здібностей фахівця.

Ключові слова: емпатія, прояв емпатії, практикуючий психолог, професійна діяльність, емпатичні здібності психолога.

T.N. Lazorenko EMPATHY MANIFESTATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY IN PRACTIC- ING PSYCHOLOGISTS

The article is devoted to the study of the manifestation of empathy in the professional activity of practicing psychologists. Practicing psychologists with long experience of work have the opportunity to gain their empathic abilities in the process of interaction with the client. The professional activity of a psychologist influences the development of the empathic abilities of a specialist.

Keywords: empathy, manifestation of empathy, a practicing psychologist, professional activity, empathic abilities of a psychologist.

Постановка проблеми. Особу актуальність приобтает роль емпатии в контексте повышения ефективности в профессиональной деятельности психологов. Способность к эмпатийному реагированию специалистов социомических профессий является важным аспектом в их профессиональной деятельности [1; 2]. В современном профессиональном психологическом сообществе интенсивно проходят тренинги, супервизии, коуч-сессии, вебинары, семинары и др. мероприятия, которые направлены на развитие и усовершенствование возможности личностного роста практикующих психологов, их профессиональных компетенций. Что касается эмпатии и ее уровней проявления, то следует отметить, что в этих формах обучения и коррекции данная проблема не достаточно прорабатывается, хотя имеет первостепенное значение в контексте психологической и психотерапевтической практики специалиста. Важнейшими показателями эмоциональной культуры психолога являются эмоциональная устойчивость, эмоциональная отзывчивость и эмоциональная выразительность, также входят в эмоциональной составляющей профессионально значимых качеств будущего психолога, в частности эмпатия. Успешность подготовки будущих психологов к эффективной профессиональной деятельности в значительной степени зависит от овладения процессом эмоциональной саморегуляции личности. Нужно стимулировать процесс самопознания и самосовершенствования у студентов, которые выбрали профессию психолога, потому что это поможет им достичь успеха в будущей профессии.

Цель работы заключалась в исследовании проявления эмпатии у практикующих психологов с разным стажем работы.

Методы исследования. Согласно цели нашего исследования, нами были выбраны методики, позволяющие рассмотреть эмпатию в ее качественном разнообразии, а также определить ее выраженность у практикующих психологов. Для достижения цели, нами были подобраны следующие методики: тест эмпатического потенциала личности (метод экспресс-диагностики эмпатии), разработанный И.М. Юсуповым; методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко и методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбьяна, модифицированная Н. Эпштейном.

Изложение основного материала исследования. В связи с целью и задачами нашего исследования, создалась необходимость разделить уровни эмпатии. Поскольку большинству тестируемых присущ средний уровень эмпатии, мы разбили его на два подуровня – средний I (от 37 до 49 баллов), пониженный и средний II (от 50 до 62 баллов), повышенный, для того, чтобы более четко разграничить уровни эмпатического потенциала испытуемых практикующих психологов с разным стажем работы.

В результате проведенного эмпирического исследования были выявлены и проанализированы особенности проявления эмпатии у практикующих психологов – со стажем работы от 1 до 10 лет 15 респондентов (I группа) и соответственно от 10 и более лет составила II группа. Также в группах было определено распределение уровней общего значения эмпатии, средние значения в баллах и процентное соотношение различных каналов эмпатии.

Результаты исследования свидетельствуют, что уровни общего значения эмпатии у психологов II группы имеют позитивную динамику по сравнению с психологами I группы (см. табл. 1).

Таблица 1

Сравнение распределения уровней общего значения эмпатии в группах практикующих психологов по методике И.М. Юсупова

Уровень эмпатии	% в I группе	% во II группе	Суммарный показатель
Низкий, 16 – 36 б.	13,3	-	6,7
Средний I, 37 – 49 б.	66,7	13,3	60,0
Средний II, 50 – 62 б.	20,0	40,0	20,0
Высокий, 63 – 81 б.	-	6,7	3,3

По результатам, представленным в таблице 2 видно, что значимыми различиями в выраженности каналов эмпатии по методике И.М.Юсупова в группах практикующих психологов с разным стажем работы, являются выраженность каналов эмпатии к животным и старикам.

Таблица 2

Сравнение выраженности уровней различных каналов эмпатии по методике И.М. Юсупова в группах практикующих психологов (в баллах)

Уровень эмпатии	ЭРІ	ЭРІІ	ЭЖІ	ЭЖІІ	ЭСІ	ЭСІІ	ЭДІ	ЭДІІ	ЭГІ	ЭГІІ	ЭНІ	ЭНІІ
Низкий	-	6,7	40	6,7	-	-	-	-	20	13,3	-	-
Средн. I	66,7	40	60	53,3	80	73,3	46,7	33,3	73,3	60	66,7	26,7
Средн. II	33,3	53,3	-	33,3	20	26,7	46,7	60	6,7	26,7	20	66,7
Высокий	-	-	-	6,7	-	-	6,6	6,7	-	-	13,3	6,6
Ср.зн. б.	8,13	9,27	5,2	7,8	7,47	8,0	8,6	10,1	6,07	7,07	8,06	9,06
% по кан.	18,5	18,1	11,8	15,2	17,8	15,6	19,8	19,8	13,8	13,8	18,3	17,5

Респонденты I группы показали меньшую выраженность канала эмпатии к животным на 3,4% и большую – эмпатия к старикам на 2,2%.

Проявление остальных каналов эмпатии в % от общей суммы баллов — эмпатия к родителям, детям, героям художественных произведений (далее – героям) и незнакомым/ малознакомым людям (далее – незнакомым) была выявлена у психологов обеих групп количественно практически одинаково.

Однако, при этом, средние значения в баллах по различным модальностям эмпатических каналов оказались стабильно более высокими у психологов II группы, со стажем практической деятельности более 10 лет, что наглядно представлено на рис. 1. Мы предполагаем, что это связано с наработкой со временем определенных профессиональных навыков оказания психологической помощи для развития эмпатии.

Рис. 1. Показатели средних значений в баллах каналов эмпатии по методике И.М. Юсупова в группах практикующих психологов.

Далее представляло интерес сопоставить качественную выраженность уровней каналов эмпатии психологов I и II групп. Как видно по рис. 2, наиболее выраженным уровнем для всех эмпатийных каналов у психологов I группы является средний I, пониженный, уровень.

Низкий уровень эмпатии выявлен в этой группе для каналов эмпатии к животным и героям — от 40% до 20%, соответственно. Средний II, повышенный, вообще не выявлен для канала эмпатии к животным; проявляется в каналах эмпатии к детям, родителям, старикам, незнакомым и героям по убывающей – 46,7%; 33,3%; по 20% и до 6%, соответственно. Высокий уровень эмпатии представлен очень незначительно – от 13% до 6%.

Рис. 2. Выраженность уровней различных каналов эмпатии, I группа психологов.

Совсем иную картину мы видим при рассмотрении выраженности уровней эмпатийных каналов для психологов II группы (см. рис. 3).

Рис. 3. Выраженность уровней различных каналов эмпатии, II группа психологов.

Значительно более выраженным уровнем эмпатии становится средний II, повышенный, проявляясь по значениям на уровне среднего I, пониженного. Обращает на себя внимание почти полное отсутствие низкого уровня эмпатии, он незначительно проявлен в шкалах эмпатии к родителям, животным и героям – по 6,7% и 13,3%, соответственно.

Более выраженный высокий уровень эмпатии – по 6,7% по шкалам к животным, детям и незнакомым. Эти данные говорят о большей выраженности врожденного эмпатического потенциала психологов со стажем более 10 лет практической деятельности. При этом, своеобразным «тренажером», активизирующим проявление эмпатического потенциала личности, являются все эмпатические каналы – мы учимся проявлять то, что в нас заложено, через отношение к родителям, детям, старикам, животным, героям и незнакомым. Модальности эмпатии в профессиональной деятельности практического психолога – это, прежде всего, каналы эмпатии к родителям, детям (как непосредственным участникам событий жизни клиента) и незнакомым (как примеры опыта разрешения подобных ситуаций).

Результаты исследования эмпатии у практикующих психологов по методике В. В. Бойко показали, что распределение уровней общего значения эмпатии у психологов II группы имеет позитивную динамику по сравнению с психологами I группы: выраженность заниженного уровня эмпатии сократилась на 6,6%; средний I (пониженный) уровень эмпатии вырос на 20%. Вместе с тем, мы наблюдали и отрицательную динамику: средний II (повышенный) уровень понизился на 13,4%. Результаты II группы психологов отражает некоторое «выравнивание» проявления эмпатических свойств личности с течением времени при увеличении профессионального стажа: сглаживаются резкие перепады в уровнях проявляемой эмпатии (см. табл. 3).

Таблица 3

Сравнение распределения уровней общей эмпатии по методике В.В. Бойко в группах практикующих психологов (в %)

Уровень эмпатии	I группа	II группа	Суммарный показатель
Занижен., 15 – 21 б.	53,3	46,7	50,0
Средний I, 22 – 25б.	20,0	40,0	30,0
Средний II, 26 – 29б.	26,7	13,3	20,0

Результаты сравнения выраженности каналов эмпатии представлены в табл. 4.

Значимыми различиями в выраженности каналов эмпатии по методике В. В. Бойко в группах практикующих психологов являются различия в выраженности рационального и эмоционального каналов эмпатии, а также проникающей способности в эмпатии. Респонденты I группы показали большую выраженность проникающей способности в эмпатии на

3,3% и меньшую выраженность рационального и эмоционального каналов эмпатии на 1,3% и 2,5%, соответственно.

Таблица 4

Сравнение выраженности каналов эмпатии по методике В. В. Бойко в группах практикующих психологов (в баллах)

Уровень эмпатии	Рац1	Рац2	Эм 1	Эм 2	Инт1	Инт2	Уст1	Уст2	ПЭ1	ПЭ2	Ид1	Ид2
Н. 0,1 б.	-	-	13,3	-	-	6,7	6,7	-	6,7	6,7	6,7	6,7
Ср I, 2,3	40	26,7	60	53,3	53,3	40	40	33,3	53,3	66,7	40	33,3
Ср II, 4,5	60	60	26,7	33,3	40	40	53,3	53,4	26,7	26,6	53,3	46,7
В. 6 б.	-	13,3	-	13,3	6,7	13,3	-	13,3	13,3	-	-	13,3
Ср.зн. б.	3,5	4,0	2,9	3,6	3,6	4,0	3,5	3,9	3,5	3,0	3,6	3,6
% по кан.	16,8	18,1	14,0	16,5	17,0	18,0	18,4	17,5	16,8	13,5	17,0	16,5

Выраженность остальных каналов эмпатии в % от общей суммы баллов — интуитивного, установок и идентификации в эмпатии была проявлена психологами обеих групп без значимых различий. Однако, при этом, средние значения в баллах по различным модальностям эмпатических каналов оказались более высокими у психологов II группы (кроме канала проникающей эмпатии). Выраженность средних значений в баллах каналов эмпатии по данной методике значима у психологов II группы, нежели в I группе, кроме показателя канала проникающей эмпатии. Это связано с тем, что многие психологи этой группы находятся на стадии профессионального эмоционального выгорания, что подтверждено результатами беседы.

Анализ результатов тестирования показал изменения в распределении уровней каналов эмпатии у психологов II группы в сторону увеличения среднего II, повышенного, и высокого каналов в процентном отношении, проявляющихся в ситуациях психологического консультирования.

Таблица 5

Сравнение распределения уровней общей эмпатии по методике А. Меграбяна в группах практикующих психологов (в %)

Уровень эмпатии	I группа	II группа	Суммарный показатель
Средний I, 37-49 б.	-	-	-
Средний II, 50-62 б.	13,3	13,3	13,3
Высокий, 63-81 б.	86,7	46,7	66,7
Оч. выс., 82-90 б.	-	40,0	20,0

Результаты по методике «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна, модифицированной Н. Эпштейном представлены в табл. 5 свидетельствуют, что уровень эмпатии выражен в I и II группах психологов незначительно – по 13,3%; дальнейший анализ выраженности уровней эмпатии показывает повышение показателей уровня общей эмпатии у психологов II группы за счет появления 40% очень высокого уровня эмпатии, что говорит о более сформированном уровне развития навыков взаимодействия с людьми и о возможности оказания им действенной, конструктивной помощи.

Результаты по всем трем методика представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Выраженность уровней общей эмпатии в выборке практикующих психологов по методикам Юсупова, Бойко и Меграбяна.

Разница в выраженности проявления уровней общей эмпатии связана, на наш взгляд, с тем фактом, что авторы этих методик подходят с разных сторон к пониманию и, соответственно, измерению психологического феномена эмпатии.

Результаты нашего исследования продемонстрировали, что уровень проявления эмпатии в процессе межличностного общения приходится 66,7%; 20% – на очень высокий уровень и 13,3% – на средний II, повышенный уровень эмпатии указывает на высокую социальную адаптированность психологов в профессиональной деятельности.

Выводы. Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что: во-первых, что личность, выбирающая профессию психолога, изначально наделена эмпатией; во-вторых, у практикующих

психологов с длительным стажем работы есть возможность наработки своих эмпатических способностей в процессе взаимодействия с клиентом; в-третьих, сама профессиональная деятельность психолога влияет на развитие эмпатических способностей специалиста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Бодалев А. А. Психология общения: Избранные психологические труды. М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж НПО «МОДЭК», 2000. 256 с.

2.Скрипнік Н.Г., Волкова О.Г. Емоційна складова професійно значущих якостей майбутнього психолога. *Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія.* 2015. Вип. 50. С. 215-222.

3.Шондина И.А. Развитие эмпатического потенциала студентов университета как приоритетного качества личности будущего профессионала. *Альманах современной науки и образования.* 2012. № 3. С. 153-157.

1.Bodalev A. A. Psihologija obshhenija: Izbrannye psihologicheskie trudy. M.: Izd-vo «Institut prakticheskoy psihologii», Voronezh NPO «MODJeK», 2000. 256 s.

2.Skrypnyk N.H., Volkova O.H. Emotsina skladova profesijno znachushchych yakostey maybutn'oho psykholoha. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Psykholohiya.* 2015. V. 50. S. 215-222.

2.Shondina I.A. Razvitie jempaticheskogo potenciala studentov universiteta kak prioritetnogo kachestva lichnosti budushhego professional. *Al'manah sovremennoj nauki i obrazovanija.* 2012. 3. S. 153-157.

Надійшла до редколегії 10.11.2017 р.